

УДК 575.22:636.2(470.54)

ГЕНЕТИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ГОЛШТИНИЗИРОВАННОГО ЧЕРНО-ПЕСТРОГО СКОТА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ДАННЫМ ИЗМЕНЧИВОСТИ 15 STR-ЛОКУСОВ

Авторы: М. В. Модоров, И. В. Ткаченко, А. А. Грин.

УрФАНИЦ УрО РАН, г. Екатеринбург; e-mail: mmodorov@gmail.com, tkachenko_uniish@mail.ru, grinanastasia31@gmail.com.

Популяция племенного голштинизированного черно-пестрого скота Свердловской области получена путем скрещивания трех пород: тагильской, черно-пестрой и голштинской. Результатом гибридизации может стать генетическая подразделенность популяции. В данной работе мы дадим характеристику генетической структуры современной популяции голштинизированного черно-пестрого скота региона.

Проанализировано 4926 особи голштинизированного черно-пестрого крупного рогатого скота, содержащиеся в 12 племенных хозяйствах региона. В качестве внешнего контроля использовали животных герефордской и голштинской пород. В анализ включено 15 микросателлитных локусов представленных в наборе COrDIS Cattle. PCA ординацию выполнили в пакете ade4 R-project. Для наглядности на рисунке 1 выборки животных изображали в виде доверительного эллипса (включает 95% всех точек каждой выборки).

Полученные эллипсы разделяются на три группы, соответствующие породам (рисунок). Голштинизированный черно-пестрый скот, содержащийся в различных племенных хозяйствах региона, образует значительно перекрывающиеся эллипсы сходного размера, что свидетельствует о генетическом сходстве животных.

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ и Свердловской области в рамках проекта № 20-416-66008.

Рисунок 1. Ординация крупного рогатого скота, проведенная методом главных компонент. *a* – герефордская порода (833 особи), *b* – голштинская порода (19 особей), остальные эллипсы – выборки голштинизированного черно-пестрого скота из 12 племенных хозяйств Свердловской области.

GENETIC STRUCTURE OF HOLSTEIN BLACK PIED CATTLE IN SVERDLOVSK OBLAST ASSESSED USING 15 MICROSATELLITE MARKERS

Authors: M. Modorov, I. Tkachenko, A. Green.

Federal State Budgetary Scientific Institution "Ural Federal Agrarian Research Center of the Ural Branch of the Russian Academy of Sciences, Yekaterinburg; e-mail: mmodorov@gmail.com, tkachenko_uniish@mail.ru, grinanastasia31@gmail.com.

The Holstein black pied cattle population of the Sverdlovsk oblast originates from Tagil, Black pied and Holstein breeds. The result of hybridization effect may be a population genetic subdivision. In this paper, we characterize the genetic structure of the Holstein black pied cattle modern population in Sverdlovsk oblast.

Our study population consisted 4926 specimen of Holstein black pied cattle from 12 breeding farm of Sverdlovsk oblast. As external control we used Hereford and Holstein breeds. The COrDIS Cattle kit including 15 microsatellite markers were applying. Population structure was characterized using Principal Component Analysis (PCA) in ade4 package R-project. For clarity, the samples of animals were denote as a confidence ellipse (includes 95% of all points in each sample) in the figure.

All ellipses are divided into three groups corresponding to breeds (figure 1). Holstein black pied cattle samples from different breeding farms form similar size significantly overlapping ellipses. This result indicates the genetic similarity of Holstein black pied cattle breeding herd in Sverdlovsk oblast.

The reported study was funded by RFBR and Sverdlovsk oblast, project number 20-416-66008.

Figure 1. PCA of three cattle breed, a – Hereford (833 specimen), b – Holstein (19 specimen), other ellipses – Holstein black pied cattle from 12 Sverdlovsk oblast breeding herd.